

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

OCHILDI QO‘YSUNNING NAVOIY G‘AZALIGA TAXMISI XUSUSIDA

THE TAKHMIS OF OCHILDI QO'YSUN ON A GHAZAL BY NAVOIY

ТАХМИС ОЧИЛДИ ҚОЙСУНА НА ГАЗЕЛЬ НАВОИ

Fayzullayeva Sevara Sayfullayevna,

fayzullayevasevara91@gmail.com

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası

tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqola XXI asr zamonaviy she’riyatimizda ijod qilib kelayotgan iste’dodli shoir Ochildi Qo‘ysunning Alisher Navoiy g‘azaliga taxmisi xususida bo‘lib, shoir mumtoz an‘analarimiz davomchisi sifatida Navoiyning ellikdan ortiq g‘azaliga taxmis bog‘lagan. Ochildi Qo‘ysun taxmislarida mumtoz she’riyatimiz an‘analari munosib davom ettirilganini, shoir aruz vazni talablariga rioya qilgan holda Navoiy g‘azallariga shakl va mazmun jihatidan o‘zaro uyg‘un taxmislar bog‘laganini ko‘rishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: muxammas, tab’i xud, taxmis, an’ana, izdoshlik, genezis, falsafiylik, adabiy ta’sir.

Abstract. This article discusses the takhmis of the talented poet Ochildi Qo'ysun on the ghazals of Alisher Navoiy. As a successor to our classical traditions, the poet has composed takhmis on more than fifty of Navoiy's ghazals. We can see that in Ochildi Qo'ysun's takhmises, the traditions of our classical poetry are worthily continued, as the poet has created takhmises that are harmonious with Navoiy's ghazals in both form and content, all while adhering to the requirements of the aruz meter.

Keywords: mukhammas, takhmis, tradition, succession, genesis, philosophical nature literary, influence

Аннотация. Данная статья посвящена такхмису талантливому поэту Очилди Койсуна, творящего в современной поэзии XXI века, на газель Алишера Навои. Являясь продолжателем наших классических традиций, поэт создал такхмис более чем на пятьдесят газелей Навои. В такхмисах Очилди Койсуна можно увидеть достойное продолжение традиций нашей классической поэзии. Соблюдая требования метрики аруз, поэт создал такхмисы, которые гармонично сочетаются с газелями Навои по форме и содержанию.

Ключевые слова: мухаммас, такхмис, традиция, преемственность, генезис, философичность, итературное влияние.

O‘zbek mumtoz adabiyotida ta’bi xud (mustaqil) muxammaslardan farqli ravishda o‘zga shoir g‘azallariga (ba’zi o‘rinlarda o‘z g‘azallariga) taxmis bog‘lash an’anasi hazrat Alisher Navoiy nomi bilan bog‘liqdir. O‘zbek she’riyatida Navoiygacha bo‘lgan davrda o‘z g‘azaliga taxmis bog‘lash an’anasi kuzatilmagan. Navoiyning “Xazoyin ul-maoniy” kulliyotida jami 10ta muxammas mavjud bo‘lib, ularning barchasi taxmis ko‘rinishidadir. [Yusupova D., 2013, 48]. Zamonaviy she’riyatimizning iste’dodli ijodkorlaridan shoir Ochildi Qo‘ysun mumtoz an’analarimizni davom ettirgan holda Navoiyning 50dan ortiq g‘azallariga taxmis bog‘lagan bo‘lib, uning quyidagi taxmisi Navoiyning “Badoye ul-vasat” devoniga kiritilgan yetti baytli “Meni men istagan o‘z suhbatig‘a arjumand etmas” [Qo‘ysunov O., 2023, 18] misralari boshlanuvchi g‘azaliga bog‘langan taxmisdir. Ushbu g‘azaldagi badiiy-estetik ifoda g‘oya va mazmun go‘zal tarzda tasvirlab berilganki, g‘azal shoir hayotlik davridan bugungi kunga qadar she’r ixlosmandlarini ilhomlantirib ko‘plab tatabbular, taxmislar yozilishiga sabab bo‘lgan. Ular ichida shoir Ochildi Qo‘ysun tomonidan yozilgan taxmis ham go‘zal ifoda usuli, shakl va mazmun mutanosibliги bilan ajralib turadi. G‘azal hazaji

musammani solim vaznida yozilgan. Taxmis ham aynan shu vaznda yozilgan bo‘lib, g‘azalning barcha baytlariga taxmis bog‘langan.

Kishining yaxshi bo‘lsa yo‘ldagi yo‘ldoshi pand etmas,

Yomon bo‘lsa sochar zahrin, sira oshini qand etmas,

Mehrsizlarki g‘am birla egik boshim baland etmas,

Meni men istagan o‘z suhbatiga arjumand etmas,

Meni istar kishining suhbatin ko‘nglim pisand etmas.

Taxmisning birinchi bandi ijtimoiy ruhda yozilgan bo‘lib, kishining umr yo‘li davomida unga hamroh bo‘lgan hamrohi yaxshi bo‘lsa unga pand etmasligi, ammo aksi bo‘lsa, unga zahrin sohib oshini qand etmasligi, mehrsizlardan hech qachon shirin so‘z kutma ular sening egik boshingni baland etmas misralari mazmuni asos g‘azal misralaridagi kishi ko‘nglining nozikligi, hammaga hamma har doim ma’qul kelavermasligi inson o‘ziga ma’naviy oziq berishi mumkin bo‘lganlarga intilishi haqidagi fikrlarga hamohang tarzda ifoda etiladi. Badda yaxshi, yomon so‘zlari orqali tanosub san’ati qo‘llanilgan.

Olay andin inoyat deb, yoronlar uchradim qahra,

Etolmay tobu toqat tog‘u tuzlar qoldilar zahra,

Hayotim mazmunin etgayki barbod aylabon kahra,

Ne bahra topqamen andinki mendan istagay bahra,

Chu ulkim bahrae andin tilarman bahramand etmas.

Shoir sevgi yoki baxtdan mehr kutgan, lekin uning o‘rniga “yoronlar” – odamlardan qahr (g‘azab, azob) topgan. Shoirning ichki azobi shu darajada og‘irki, hatto tog‘laru yer ham unga bardosh bera olmaydi. Shoir hayotdan kutgan ma’no, umid, baxt o‘rniga qahr umrini barbod aylagani ichki iztirobi tasvirlanadi.

Kerakmas o‘zgalar zavqi, sabab bo‘ldi uyotimga,

Yana bir qancha nuqsonlar bitilgan daftar otinga,

Quloq solmaydilar dahr ahli hech ishqiy bayotimga,

Netay huru pari bazminki, qatlim yo hayotimga,

Ayon ul zahr chashm aylab nihon bu no‘shxand etmas.

Ushbu badda shoir sevgi yo‘lida chekkan iztiroblarini, boshqalarning bu iztiroblarga befarqligini bayon qilib, “kerakmas o‘zgalar zavqi” – boshqalarning zavq-u shodligi unga uyat bo‘lgani uchun u g‘amda ekanligini bayon etadi. “Daftar otinga” jumlasida umr kitobiga bir necha ayb-nuqsonlar yozilganini bildirib, dahr ahli – zamondoshlar, odamlar uning ishq haqidagi she‘rlarga befarq ekanligini tasvirlaydi.

Shifo topgaymi jismim solgan ul sonsiz jarohatdin,

Jarohatlarga bog‘lab dil, kechibman ayshu rohatdin,

Kishikim bahra olmaydur birov bergan farog‘atdin,

Kerakmas oy ila kun shaklikim husnu malohatdin,

Ichim ul chok-chok etmas, tanim bu band-band etmas.

Shoir ishqning jarohatlarini hech qanday shifo tuzata olmasligini aytadi. Sevgi unga shunchalik azob berdiki, u rohat va lazzatdan butunlay kechdi. “Kechibman ayshu rohatdin” dunyo lazzatlaridan kechgan qahramon, unga go‘zallik, husn, oy va quyoshdek mahbubalar kerak emasligini ta’kidlaydi. “Jarohatdin”, “rohatdin”, “farog‘atdin” so‘zlari asos g‘azaldagi “malohatdin” so‘zi bilan o‘zaro qofiyalanib, shakl va mazmun butunligini saqlab kelgan.

Nigorim aylasa jabru sitam kelmaydi orimkim,

Bu dam qurbon etarman jismu jonim, harna borimkim,

Nazar solsa ichimda qolmagay dardu g‘uborimkim,

Kerak o‘z chobuki qotilvashi majnunshiorimkim,

Buzuq ko‘nglimdan o‘zga erda javloni samand etmas.

Navbatdagi bandda shoir chin dildan fidoiyligini bildiradi. Mahbubasi jabr etsa ham, u bunga orlanmaydi. Aksincha, jonu-jahonini qurbon qilishga tayyor. Unga bitta nazar qilsa, ichidagi barcha g‘am-u dardlar ketar edi, deydi.

Jahoni bebaqoni mehri bordur demakim oxir,

Qachon minsang seni g‘arq aylagay ul kemakim oxir,

Menga qilgay vafo deb yuzma-yuz ham kelmakim oxir,

Ko‘ngul o‘z charx zolidan firibin emakim oxir,

Ajal sarrishtasidan o‘zga bo‘ynimga kamand etmas.

Ushbu bandda dunyo bebaqoligi – o‘tkinchiligi haqida so‘z boradi. Shoir dunyoga mehr qo‘yish xato ekanligini ta’kidlab, “g‘arq aylagay ul kemakim oxir” – bu dunyo go‘yoki kema, unga muhabbat qo‘ysang, oxirda seni cho‘ktiradi. Dunyo senga vafo qilishini kutish xato ekanligini ta’kidlaydi.

Qachon mehri to‘lib toshsa, Navoiy tegmasun deb ko‘z,

Sururi haddidan oshsa, Navoiy tegmasin deb ko‘z,

Muanbar atrini sochsa, Navoiy tegmasun deb ko‘z,

Ul oy o‘tlug‘ yuzin ochsa, Navoiy tegmasun deb ko‘z,

Muhabbat tuxmidan o‘zga ul o‘t uzra spand etmas.

Maqta bandda shoir asos g‘azal maqta baytidagi radifni to‘liq saqlab qolib, qachonki yorning mehri to‘lib toshsa, shodligi haddidan oshsa, xushbo‘y atrini sochsa misralari asos g‘azal mazmuni bilan uyg‘unlashib, bir kun yorning iliq mehr ko‘rsatib “ul oy o‘tlug‘ yuzin ochsa” ko‘z tegmasligi uchun lirik qaramon unga isiriq solishga tayyor ekanligini yozadi. Ammo bu isiriq donachalari oddiy isiriq emas balki muhabbat urug‘lari bo‘lishi shart ekanligi bayon etadi.

Xulosa. Zamonaviy o‘zbek she’riyatida taxmisnavislik yangi bosqichga ko‘tarilib, shoirning haqiqiy iste’dodini belgilab beruvchi omillardan biriga aylandi. Bu davr she’riyati vakillaridan Ochildi Qo‘ysun ijodida mumtoz an’analarimizni

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

davom ettirgan holda taxmisnavislikda o‘z iqtidorini namoyon etdi. Shoirning Navoiy g‘azallariga yozgan taxmislari orqali she‘r ixlosmandlariga o‘z iste‘dodini, salohiyatini, Navoiyga hamfikir bo‘lib, ma‘lum ma‘noda undan saboq olganini ko‘rsatib bera oldi.

Foydalanilga adabiyotlar ro‘yxati:

1. Алишер Навоий. Бадоеъ ул-васат МАТ. 20 жилдлик. 5-жилд. – Тошкент: Фан, 1987.
2. Юсупова Д. Ўзбек мумтоз адабиёти тарихи (Алишер навоий даври). – Тошкент: “Akademnashr”, 2013.-272 б.
2. Ochildi Qo‘ysun. Yuz taxmis. – Toshkent: SANHOF, 2023. – 168 b.